

Soins pratiques des arbres fruitiers dans les systèmes agroforestiers

www.af4eu.eu

La protection mécanique des jeunes plants est essentielle lors de l'établissement d'un système agroforestier, afin de garantir leur survie et leur développement optimal.

Les soins pratiques apportés aux arbres fruitiers dans les systèmes agroforestiers commencent par leur sélection appropriée, qui tient compte de l'intensité des interventions nécessaires et de l'utilisation prévue de la récolte. Dans ces systèmes, on privilégie des espèces adaptées aux conditions pédoclimatiques locales et peu exigeantes en termes d'entretien supplémentaire. Sur les prairies, il s'agit d'arbres capables de tolérer la couverture herbacée une fois adultes. Dans le cadre de l'utilisation silvopastorale, ils peuvent coexister avec le bétail ainsi qu'avec la faune sauvage, qui peut actuellement causer des dommages économiques importants. Lors de la plantation à proximité de terres arables, il convient de synchroniser la gestion de ces terres avec la récolte des fruits afin d'éviter tout conflit entre cultures.

La mise en œuvre des soins commence par l'élaboration d'un plan de suivi. Les interventions se divisent en deux catégories. La première regroupe les opérations moins spécialisées, relevant de l'entretien courant, telles que le suivi régulier des arbres, la stabilisation des jeunes plants à l'aide de tuteurs, le contrôle de la protection mécanique, la détection des dommages et des maladies, la tonte de la végétation inférieure, l'irrigation durant les premières années ou en périodes critiques de sécheresse, le paillage avec du matériau organique, l'apport de nutriments et la mise en œuvre de protections après consultation. La seconde catégorie demande une préparation plus technique et se concentre sur la taille des arbres, la planification de la fertilisation et la proposition de mesures de protection contre des facteurs biotiques et abiotiques spécifiques.

Michal Pástor, Bruno
Jakubec

National Forest Centre,
Université technique de Zvolen

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.